

Patolojik Kumar Oynama Bozukluğu Olan ve Olmayan Bireylerin Duygu Düzenleme ve Psikolojik Esneklik Düzeylerinin Karşılaştırılması

Asiye BOZDAĞ^{1*}

¹Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Lefkoşa, KKTC

*Sorumlu yazar: psk.asiyeguldag@gmail.com

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, patolojik kumar oynama bozukluğu olan ve olmayan bireylerin duygu düzenleme güçlüğü ve psikolojik esneklik düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, patolojik kumar oynama bozukluğu olan ve olmayan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, amaca yönelik örnekleme yöntemiyle belirlenen 18 yaş ve üzeri 102 patolojik kumar oynama bozukluğu olan bireyden oluşmaktadır. Buna karşılık, patolojik kumar oynama bozukluğu bulunmayan örneklem grubu, uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 18 yaş ve üzeri 102 bireyden oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında katılımcılara Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Psikolojik Esneklik Ölçeği ve South Oaks Kumar Tarama Testi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, kumar bağımlısı katılımcılarda genel duygu düzenleme güçlüğü ile psikolojik esneklik düzeyleri arasında negatif yönlü, genel duygu düzenleme güçlüğü ile patolojik kumar oynama düzeyleri arasında pozitif yönlü ve genel psikolojik esneklik ile patolojik kumar oynama düzeyleri arasında negatif yönlü ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca patolojik kumar oynama bozukluğu olan katılımcılarda patolojik kumar oynama düzeylerinin duygu düzenleme güçlüğü tarafından yordanmadığı, psikolojik esneklik tarafından ise tarafından negatif yönde yordandığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, müdahale programlarının söz konusu iki temel psikolojik süreci hedef alacak biçimde yapılandırılmasının, tedavi ve önleme çalışmalarının etkililiğini artırabileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygu Düzenleme, Patolojik Kumar, Psikolojik Esneklik, Oyun

A Comparison of Emotion Regulation and Psychological Flexibility Levels Between Individuals with and without Pathological Gambling Disorder

Abstract

The primary objective of this study is to conduct a comparative analysis of emotion regulation difficulties and levels of psychological flexibility among individuals with and without pathological gambling disorder. The study was conducted using the causal comparison model, one of the quantitative research methods. The study population consists of individuals residing within the borders of Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus, both with and without pathological gambling disorder. The study sample comprises 102 individuals aged 18 and older with pathological gambling disorder, selected using purposeful sampling. In contrast, the control group without pathological gambling disorder consisted of 102 individuals aged 18 and older selected through appropriate sampling methods. Within the scope of the study, participants were administered the Socio-Demographic Information Form, the Emotion Regulation Difficulty Scale, the Psychological Flexibility Scale, and the South Oaks Gambling Screen. According to the research findings, negative correlations were found between general emotion regulation difficulties and psychological flexibility levels, positive correlations between general emotion regulation difficulties and pathological gambling levels, and negative correlations between general psychological flexibility and pathological gambling levels among participants with gambling addiction. Additionally, it was determined that among participants with pathological gambling disorder, levels of pathological gambling were not predicted by emotional regulation difficulties but were negatively predicted by psychological flexibility. In this context, it is assessed that structuring intervention programs to target these two fundamental psychological processes could enhance the effectiveness of treatment and prevention efforts.

Keywords: Pathological Gambling, Gaming, Emotion Regulation, Psychological Flexibility

GİRİŞ

Kumar oynama davranışı, pek çok kültürde eğlence ve sosyalleşme amaçlı bir etkinlik olarak görülse de, bazı bireylerde kontrol kaybı, yineleyici oynama ve ciddi psikososyal sonuçlara yol açan patolojik bir boyuta ulaşabilmektedir. DSM-5 ve DSM-5-TR’de “kumar oynama bozukluğu” madde kullanım bozuklukları ile aynı kategoride yer alan bir davranışsal bağımlılık olarak tanımlanmakta ve kişinin yineleyici, kontrol edilemeyen kumar davranışı nedeniyle klinik ölçüde sıkıntı ve işlev kaybı yaşamasıyla karakterize edilmektedir (American Psychiatric Association, 2022). Kumar bozukluğu olan bireylerde giderek artan miktarlarda para ile kumar oynama gereksinimi, bırakma girişimlerinde huzursuzluk yaşama, kayıpları telafi etmek amacıyla yeniden oynama, sorunlardan kaçma amacıyla kumar oynama ve aile, iş veya sosyal alanlarda belirgin yıkıcı sonuçlar görülmektedir (Hodgins vd., 2011). Epidemiyolojik çalışmalar, kumar bozukluğunun yetişkin nüfusta %0.2 ile %5.3 arasında değişen oranlarda görüldüğünü; depresyon, anksiyete bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve intihar davranışlarıyla yüksek komorbidite gösterdiğini ortaya koymaktadır (Calado ve Griffiths, 2016; Dowling vd., 2015).

Son yıllarda kumar bozukluğunun ortaya çıkışında ve sürdürülmesinde duygu düzenleme güçlüklerinin belirleyici bir rol oynadığı vurgulanmaktadır. Duygu düzenleme, bireyin duygularını izleme, değerlendirme ve bağlama uygun şekilde değiştirme kapasitesini ifade etmektedir (Gross, 2015). Gratz ve Roemer’in (2004) duygu düzenleme modeline göre, duygu düzenleme güçlükleri; duyguları tanımlama ve anlamlandırmada yetersizlik, olumsuz duyguları kabul edememe, yoğun duygular altında dürtü kontrolünde zayıflık ve esnek başa çıkma stratejilerinin sınırlılığı gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar, kumar bozukluğu olan bireylerde özellikle olumsuz duygular altında dürtüsel davranma, duygusal deneyimleri kabul edememe ve hedefe yönelik davranışı sürdürmede güçlük yaşandığını göstermektedir (Velotti vd., 2021; González-Roz vd., 2024).

Duygu düzenleme ile ilişkili bir diğer önemli kavram psikolojik esnekliktir. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) kuramsal çerçevesine göre psikolojik esneklik; bireyin içsel yaşantılarını bastırmaya çalışmak yerine kabul ederek, anlık deneyimlere farkındalıkla yönelmesi ve değerleri doğrultusunda davranabilmesi olarak tanımlanmaktadır (Hayes vd., 2006; Hayes, 2011). Psikolojik esnekliğin düşük olması, deneyimsel kaçınmayı, bilişsel füzyonu ve işlevsel olmayan davranış örüntülerini artırmakta; bu süreçlerin bağımlılık davranışlarının sürdürülmesinde merkezi rol oynadığı gösterilmektedir (Levin vd., 2012).

Bağımlılık alanındaki çalışmalar, psikolojik esnekliğin hem madde bağımlılığı hem de davranışsal bağımlılıklarda koruyucu bir faktör olduğunu; düşük psikolojik esneklik seviyesinin ise problemlili kumar davranışıyla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (Luoma vd., 2017; Velotti vd., 2021). ACT temelli müdahalelerin kumar bozukluğu olan bireylerde psikolojik esnekliği artırdığı ve kumar oynama isteği ile dürtüselliliği azalttığı yönündeki bulgular da bu ilişkiyi desteklemektedir (Towhig vd., 2010). Başka çalışmalarda, psikolojik sıkıntı ile problemlili kumar arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüklerinin aracı rol oynadığını; yani duygularını düzenlemekte zorlanan bireylerin olumsuz duygulanım, stres ve yalnızlık gibi durumlarla karşılaştıklarında kumarı bir kaçış ve rahatlama stratejisi olarak kullandıklarını göstermektedir (Torrado vd., 2020; Alaba-Ekpo vd., 2024; Lopez-Gonzalez vd., 2025). Türkiye bağlamında yürütülen bir çalışmada ise duygu düzenleme güçlükleri ile kumar oynama şiddeti arasında pozitif bir ilişki bulunmuş; duygularını düzenlemekte daha fazla zorlanan bireylerin daha yüksek düzeyde problemlili kumar oynama riski taşıdığı rapor edilmiştir (Dağlı, 2025).

Bağımlılık alanında yapılan çalışmalar, psikolojik esnekliğin madde kullanımı ve davranışsal bağımlılıklarda koruyucu bir faktör olduğunu; psikolojik esnekliği artırmaya yönelik ACT temelli müdahalelerin kumar bozukluğu olan bireylerde hem kumar oynama sıklığını hem de kumarla ilişkili zararları azalttığını göstermektedir (Dixon ve Wilson, 2014;

Moreira vd., 2024). Nörogörüntüleme bulguları da ACT müdahalelerinin, patolojik kumarbazlarda ödül ve dürtü kontrolüyle ilişkili beyin bölgelerinin aktivasyon örüntülerinde değişiklikler yarattığını ortaya koymaktadır (Potenza, 2014). Türkiye’de psikolojik esnekliği artırmaya yönelik ACT temelli grup psikoeğitim programlarının, psikolojik belirtiler ve stresle başa çıkma üzerinde olumlu etkiler yarattığı gösterilmiş; bu da psikolojik esnekliğin yerel bağlamda da geliştirilebilir ve klinik açıdan işlevsel bir değişken olduğunu ortaya koymuştur (Saraç, 2021). Tüm bu bulgular, patolojik kumar oynama bozukluğunun gelişiminde ve sürdürülmesinde hem duygu düzenleme güçlüklerinin hem de psikolojik esneklik düzeyinin kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle araştırmanın problem cümlesi ‘patolojik kumar oynama bozukluğu olan bireyler ile kumar oynama bozukluğu olmayan bireylerin duygu düzenleme düzeyleri ve psikolojik esneklik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır?’ şeklinde oluşturulmuştur.

Bu araştırmanın temel amacı, patolojik kumar oynama bozukluğu olan ve olmayan bireylerin duygu düzenleme ve psikolojik esneklik düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Ayrıca aşağıda belirtilen alt amaçlar içinde cevaplar aranacaktır.

1. Patolojik kumar oynama bozukluğu olan ve olmayan bireylerin duygu düzenleme düzeyleri açısından fark göstermekte midir?
2. Patolojik kumar oynama bozukluğu olan ve olmayan bireylerin psikolojik esneklik düzeyleri açısından fark göstermekte midir?
3. Patolojik kumar oynama bozukluğu olan ve olmayan bireylerin kumar tarama testi düzeyleri açısından fark göstermekte midir?
4. Patolojik kumar oynama bozukluğu olan ve olmayan bireylerde duygu düzenleme ve psikolojik esneklik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
5. Duygu düzenleme ve psikolojik esneklik düzeylerinin, patolojik kumar oynama bozukluğu açısından yordamakta mıdır?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada, patolojik kumar oynama bozukluğu olan ve olmayan bireylerin duygu düzenleme ile psikolojik esneklik düzeylerinin karşılaştırılması hedeflenmiştir. Çalışma, nicel araştırma yöntemleri içinde yer alan nedensel karşılaştırma modeline göre tasarlanmıştır. Nedensel karşılaştırma modeli, mevcut bir durumun ya da ortaya çıkmış bir sonucun olası nedenlerini belirlemek amacıyla kullanılan, bağımlı değişkende görülen farklılıkların bağımsız değişkenlerle ilişkisini inceleyen bir nicel araştırma desenidir (Creswell ve Creswell, 2018).

Evren ve Örneklem

Araştırma evreni, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde ikamet eden ve patolojik kumar oynama bozukluğu olan ve olmayan bireylerden oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan ve patolojik kumar oynama bozukluğu tanısı almış bireyler, Mersin YEDAM, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ve Özel Pusula Aile Danışmanlığı Merkezi’ne başvuran kişiler arasından seçilmiştir. Örneklem grubu ise amaca yönelik örnekleme tekniğiyle belirlenmiş olup, 18 yaş ve üzerinde patolojik kumar oynama bozukluğu bulunan toplam 102 kişiden oluşturulmuştur. Amaca yönelik örnekleme, araştırmacının belirli bir özelliğe sahip bireyleri bilinçli olarak seçtiği ve bu bireylerin araştırmanın amacına uygun olarak katılımcı grubunu oluşturduğu bir yöntemdir. Bu yöntemde, katılımcılar araştırmanın hedeflediği bilgiye ulaşmak için gerekli özellikleri taşıyan kişiler arasından seçilir (Creswell ve Creswell, 2018). Buna karşılık, patolojik kumar oynama bozukluğu bulunmayan örneklem, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen 18 yaş ve üzeri 102 kişiden oluşturulmuştur. Uygun örnekleme, araştırmacının kolay ulaşılabilir ve veri toplama sürecine katılmaya istekli bireyleri seçtiği bir yöntem olup, araştırmanın hedeflediği bilgiye ulaşmak amacıyla pratik ve erişilebilir

katılımcıların tercih edilmesini öngörür (Etikan vd., 2016). Araştırmada gerekli örneklem sayısının belirlenmesi için power analizi yapılmış olup, Çakıcı ve diğerleri (2018) tarafından gerçekleştirilen “KKTC’de kumar yaygınlığı, risk etkenleri ve kültür tutumları ile ilişkisi: 2007-2014” isimli çalışmada kültürlenmeye ilişkin etki büyüklüğünün $d=0,46$ olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, etki büyüklüğünün $d=0,46$ düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmüş; $\alpha=0,05$ anlamlılık düzeyi ve $1-\beta=0,95$ olacak şekilde %95 güç hesaplaması yapılmıştır. Bu parametreler doğrultusunda gerekli örneklem büyüklüğü, G*Power (sürüm 3.1.9.2) programı aracılığıyla belirlenmiştir. Sonuç olarak her gruptan 102 kişi olacak biçimde toplam 204 katılımcıya ulaşılması gerektiği hesaplanmıştır (Çakıcı ve diğerleri, 2018).

Veri Toplama Araçları

Yapılan çalışmada katılımcılara, Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ), Psikolojik Esneklik Ölçeği (PEÖ) ve South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKTT) uygulanmıştır.

Demografik Bilgi Formu

Araştırmacının oluşturmuş olduğu kişisel bilgi formunda katılımcıların cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, eğitim durumu, çalışma durumu, ikamet ettiği şehir ya da ülke, kaç yıldır ikamet ettiği şehir ya da ülkede bulunduğu, eve giren aylık gelir ve ne sıklıkla kumar oynadığına dair toplam on soru yer almaktadır.

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ)

Bjureberg ve diğerleri (2016) tarafından geliştirilen Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, bireylerin duygu düzenleme süreçlerini kendi bildirimlerine dayalı olarak değerlendiren 16 maddelik bir ölçme aracıdır. Ölçekte 5’li Likert derecelendirmesi (1 = Neredeyse hiçbir zaman, 5 = Neredeyse her zaman) kullanılmaktadır. Ölçek; açıklık, amaçlar, dürtü kontrolü, stratejiler ve kabul etmeme olacak şekilde beş alt boyuttan oluşmaktadır. Orijinal ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı .93 olarak rapor edilmiştir. Alt boyutlarda ise bu katsayı açıklık ve amaçlar için .84, dürtü kontrolü ve stratejiler için .87, kabul etmeme için .78 düzeyinde bulunmuştur. Türkçe uyarlama çalışması Yiğit ve Yiğit (2017) tarafından yapılmış olup, geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinde toplam Cronbach Alpha değeri .92 olarak belirlenmiş, alt boyutlar için açıklık .84, amaçlar .77, dürtü kontrolü .77, stratejiler .81 ve kabul etmeme .72 olarak hesaplanmıştır.

Psikolojik Esneklik Ölçeği (PEÖ)

Francis ve diğerlerinin (2016) geliştirdiği Psikolojik Esneklik Ölçeği, 28 maddeden oluşmakta olup bu maddeler beş alt boyut etrafında yapılandırılmıştır: değerler doğrultusunda davranış, anı yaşama, kabul, bağlamsal benlik ve ayrışma. Ölçekteki her madde 1 ile 7 arasında puanlanmaktadır. Ölçeğin geliştirildiği orijinal çalışmada toplam Cronbach α güvenilirlik katsayısı .91 olarak bildirilmiştir. Alt boyutlar bazında incelendiğinde ise değerler doğrultusunda davranış .90, anı yaşama .87, kabul .90 ve ayrışma .57 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Karakuş ve Akbay (2020) tarafından yapılmıştır. Türkçe form, orijinal ölçekle aynı şekilde 28 madde ve beş alt boyutu korumaktadır. Uyarlama çalışmasında Türkçe formun genel Cronbach alfa katsayısı .79 olarak saptanmıştır. Alt boyutlara ait güvenilirlik katsayıları ise şu şekilde raporlanmıştır: değerler doğrultusunda davranış .84, anı yaşama .60, kabul .72, bağlamsal benlik .73 ve ayrışma .59 olarak bulunmuştur.

South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKTT)

Lesuire ve Blume (1987) tarafından kumar oynama davranışının şiddet düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilen ölçeğin orijinal adı SOKTT’dir. İlk versiyonunda 26 soru bulunmakla

birlikte, 16k, 16j ve 12. maddeler ile ilk üç soru değerlendirme dışı bırakıldığından ölçek aslında toplam 20 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bu puanlama sisteminde alınabilecek puanlar 0 ile 20 arasında değişmekte ve 5 puan kesme değeri olarak kabul edilmektedir. Buna göre 5 puan ve üzerinde skor elde eden bireyler patolojik kumar oynayıcısı olarak sınıflandırılmaktadır. Orijinal ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .95 olarak hesaplanmış ve bu sonuç ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermiştir.

Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Duvarcı ve Varan (2001) tarafından yürütülmüştür. Bu uyarlama sürecinde ölçeğin yapısı test-tekrar-test yöntemiyle iki ayrı çalışmada sınanmıştır. Türkçe form 19 maddeden oluşmakta olup alınabilecek puanlar 0 ile 19 arasındadır; kesme puanı ise 8 olarak tespit edilmiştir. Türkçe versiyon için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı.85, test-tekrar-test korelasyon katsayısı ise .95 olarak rapor edilmiştir.

Veri Analizi

Bu çalışmada elde edilen verilerin analiz sürecinde, Sosyal Bilimler için İstatistik Programı (SPSS) 27.0 sürümünden yararlanılmıştır. Katılımcıların Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Psikolojik Esneklik Ölçeği ve South Oaks Kumar Tarama Testinden aldıkları puanlar; min-maks değerler, ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistiklerle özetlenmiştir. Ölçek puanlarının normal dağılım gösterip göstermediği, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) katsayıları incelenerek belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmede, bütün ölçekler için bu katsayıların -2 ile +2 aralığında olduğu görülmüştür. Bu sonuç, verilerin normal dağılımdan sapma göstermediğine işaret etmekte olup, ileri analizlerde parametrik testlerin kullanılabilmesini ortaya koymaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013).

Katılımcıların Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği toplam puan ortalaması 39,65 (Ss = 10,969) iken alt boyutlarından aldıkları puanların ortalaması açıklık için 6,63 (Ss = 2,477), amaçlar için 6,40 (Ss = 2,812), dürtü kontrolü için 8,24 (Ss = 3,751), stratejiler için 9,86 (Ss = 3,801), kabul etmeme için 8,53 (Ss = 3,620) olarak hesaplanmıştır. Psikolojik Esneklik Ölçeği toplam puan ortalaması 118,42 (Ss = 41,903) iken alt boyutlarında değerler ve değerler doğrultusunda davranış ortalaması 51,82 (Ss = 15,101), anda olma ortalaması 28,22 (Ss = 12,633), Kabul ortalaması 15,06 (Ss = 10,554), bağlamsal benlik ortalaması 9,79 (Ss = 6,427), ayrışma ortalaması 13,52 (Ss = 3,700) olarak bulunmuştur. South Oaks Kumar Tarama Testi puanlarının ortalaması ise 5,45 (Ss = 4,805)'tir.

Katılımcıların Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Psikolojik Esneklik Ölçeği ve South Oaks Kumar Tarama Testi puanlarının normallik testleri sonucunda çarpıklık katsayılarının -0,426 ile 0,980, basıklık katsayılarının -1,838 ile 0,678 aralığında bulunduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların duygu düzenleme güçlüğü, psikolojik esneklik ve kumar oynama davranışı puanlarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplar t testi kullanılmış, değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Yordayıcılık analizleri ise yapısal eşitlik modellemesiyle gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Tablo 1, çalışmaya dahil edilen katılımcıların (n=204) South Oaks Kumar Tarama Testi sonuçlarına göre, patolojik kumar oynama davranışı düzeylerinin dağılımını göstermektedir. Katılımcıların %54,9'unun (n=112) patolojik olmayan / risk düşük düzeyinde yer aldığı, %45,1'inin (n=92) muhtemel patolojik kumar oynama düzeyinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların SOKTT Patolojik Kumar Oynama Oranı

		Sayı (n)	Yüzde (%)
South Oaks Kumar Tarama Testi	Patolojik olmayan / risk düşük	112	54,9
	Muhtemel patolojik kumar oynama	92	45,1

Tablo 2'de, kumar bağımlısı olan katılımcıların DDGÖ, PEÖ ve SOKTT puanları arasındaki ilişkilerin incelenmiş olduğu Pearson korelasyon analizi bulgularına yer verilmiştir. DDGÖ toplam puanı ile PEÖ toplam puanı ($r = -,492$; $p < 0,01$), değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = -,511$; $p < 0,01$), anda olma ($r = -,376$; $p < 0,01$), bağlamsal benlik ($r = -,219$; $p < 0,05$) ve ayrışma ($r = -,211$; $p < 0,05$) arasında negatif yönlü ilişkiler bulunurken; kabul boyutu ($r = 0,144$; $p > 0,05$) ile ilişki saptanmamıştır. DDGÖ alt boyutlarından açıklık puanları PEÖ toplam puanı ($r = ,498$; $p < 0,01$), değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = ,486$; $p < 0,01$), anda olma ($r = ,280$; $p < 0,01$) ve bağlamsal benlik ($r = ,380$; $p < 0,01$) boyutlarıyla pozitif yönde anlamlı ilişkiler içerisindedir. Amaçlar ile PEÖ toplam puanı ($r = -,395$; $p < 0,01$), değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = -,456$; $p < 0,01$), anda olma ($r = -,283$; $p < 0,01$) arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler vardır. Dürtü kontrolü ile PEÖ toplam puanı ($r = -,608$; $p < 0,01$), değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = -,532$; $p < 0,01$), anda olma ($r = -,399$; $p < 0,01$), bağlamsal benlik ($r = -,435$; $p < 0,01$) arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmamıştır. Stratejiler ile PEÖ toplam puanı ($r = -,487$; $p < 0,01$), değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = -,516$; $p < 0,01$), anda olma ($r = -,389$; $p < 0,01$), bağlamsal benlik ($r = -,240$; $p < 0,05$) arasında negatif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Kabul etmeme ile PEÖ toplam puanı ($r = -,339$; $p < 0,01$), değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = -,379$; $p < 0,01$), anda olma ($r = -,259$; $p < 0,01$) arasında negatif yönlü ilişkiler vardır. DDGÖ toplam puanı ile SOKTT arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r = ,229$; $p < 0,05$). SOKTT puanları açıklık boyutu ($r = -,260$; $p < 0,01$) ile negatif yönlü bir ilişki içerisindeyken amaçlar ($r = ,202$; $p < 0,05$), dürtü kontrolü ($r = ,282$; $p < 0,01$) ve kabul etmeme ($r = ,238$; $p < 0,05$) boyutu puanlarıyla pozitif yönde ilişkilidir. PEÖ toplam puanı ile SOKTT arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r = -,353$; $p < 0,01$). Ayrıca SOKTT puanlarının değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = -,289$; $p < 0,01$), anda olma ($r = -,211$; $p < 0,05$) ve bağlamsal benlik ($r = -,386$; $p < 0,01$) boyutları ile negatif yönlü anlamlı ilişkiler içerisinde olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2. Kumar Bağımlısı Olan Katılımcıların DDGÖ, PEÖ ve SOKTT Puanları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Değişkenler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Açıklık	r 1											
Amaçlar	r ,346*	1										
Dürtü kontrolü	r ,491*	r ,425*	1									
Stratejiler	r ,474*	r ,612*	r ,604*	1								
Kabul etmeme	r ,222*	r ,674*	r ,444*	r ,641*	1							
Bağımlı olan Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği	r ,279*	r ,806*	r ,711*	r ,833*	r ,868*	1						
Değerler ve değerler doğrultusunda davranış	r ,486*	r ,456*	r ,532*	r ,516*	r ,379*	r ,511*	1					
Anda olma	r ,280*	r ,283*	r ,399*	r ,389*	r ,259*	r ,376*	r ,362*	1				
Kabul	r 0,187	r 0,163	r 0,143	r 0,141	r 0,158	r 0,144	r 0,088	r 0,14	1			
Bağlamsal benlik	r ,380*	r 0,107	r ,435*	r ,240*	r 0,130	r ,219*	r ,313*	r 0,17	r ,436	1		
Ayrışma	r 0,004	r 0,183	r 0,174	r 0,130	r 0,151	r ,211*	r 0,014	r ,339	r 0,04	r 0,064	1	
Psikolojik Esneklik Ölçeği	r ,498*	r ,395*	r ,608*	r ,487*	r ,339*	r ,492*	r ,802*	r ,709	r ,414	r ,545*	r ,369	1
South Oaks Kumar Tarama Testi	r ,260*	r ,202*	r ,282*	r 0,141	r ,238*	r ,229*	r ,289*	r ,211	r 0,05	r ,386*	r 0,10	r ,353*

Tablo 3'de, kumar bağımlısı olmayan katılımcıların DDGÖ, PEÖ ve SOKTT puanları arasındaki ilişkilerin incelenmiş olduğu Pearson korelasyon analizi bulguları gösterilmiştir.

DDGÖ toplam puanı ile PEÖ toplam puanı ($r = -,625$; $p < 0,01$) ve tüm alt boyut puanları arasında negatif yönlü ilişkiler saptanmıştır ($p < 0,01$).

DDGÖ alt boyutlarından açıklık puanları PEÖ toplam ve tüm alt boyut puanlarıyla pozitif yönde anlamlı ilişkiler içerisindedir ($p < 0,01$). Amaçlar boyutu puanları PEÖ toplam puanı ($r = -,546$; $p < 0,01$) ve yalnızca değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = -,420$; $p < 0,01$), anda olma ($r = -,547$; $p < 0,01$), kabul ($r = -,431$; $p < 0,01$) ve ayrışma ($r = -,214$; $p < 0,05$) boyutlarıyla negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Dürtü kontrolü ve stratejiler boyutu puanları ile PEÖ toplam ve tüm alt boyut puanları arasında negatif yönlü ilişkiler bulunmuştur ($p < 0,01$). Kabul etmeme ile PEÖ toplam puanı ($r = -,530$; $p < 0,01$) ve yalnızca değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = -,304$; $p < 0,01$), anda olma ($r = -,605$; $p < 0,01$), kabul ($r = -,472$; $p < 0,01$) boyutları arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

DDGÖ toplam puanı ile SOKTT arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır ($r = 0,132$; $p > 0,05$). SOKTT puanları açıklık boyutu ($r = -,317$; $p < 0,01$) ile negatif yönlü bir ilişki içerisindeyken dürtü kontrolü ($r = ,213$; $p < 0,05$) ve stratejiler ($r = ,205$; $p < 0,05$) boyutu puanlarıyla pozitif yönde ilişkilidir.

PEÖ toplam puanı ile SOKTT arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur ($r = -,366$; $p < 0,01$). Ayrıca SOKTT puanlarının değerler ve değerler doğrultusunda davranış ($r = -,198$; $p < 0,05$), anda olma ($r = -,300$; $p < 0,01$), kabul ($r = -,344$; $p < 0,01$) ve bağlamsal benlik ($r = -,410$; $p < 0,01$) boyutları ile negatif ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 3. Kumar Bağımlısı Olmayan Katılımcıların DDGÖ, PEÖ ve SOKTT Puanları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Değişkenler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Açıklık	r 1											
Amaçlar	,398	r ** 1										
Dürtü kontrolü	,534	,612	r ** ** 1									
Stratejiler	,567	,592	,830	r ** ** ** 1								
Kabul etmeme	,399	,761	,633	,728	r ** ** ** ** 1							
Bağımlı olmayan Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği	,432	,811	,871	,901	,891	r ** ** ** 1						
Değerler ve değerler doğrultusunda davranış	,430	,420	,430	,392	,304	,401	r ** ** ** 1					
Anda olma	,444	,547	,591	,545	,605	,629	,498	r ** ** ** 1				
Kabul	,362	,431	,458	,468	,472	,504	,368	,681	r ** ** ** 1			
Bağlamsal benlik	,366	0,166	,400	,396	0,137	,293	,428	,409	,487	r ** ** ** 1		
Ayrışma	,232	,214	,339	,317	0,122	,272	,378	0,072	0,062	,277	r * * * 1	
Psikolojik Esneklik Ölçeği	,522	,546	,630	,601	,530	,625	,755	,855	,810	,662	,340	r ** ** ** 1
South Oaks Kumar Tarama Testi	,317	0,099	,213	,205	0,059	0,132	,198	,300	,344	,410	0,012	,366

Şekil 1’deki kumar bağımlısı olan katılımcıların DDGÖ ve PEÖ puanlarının SOKTT puanlarını yordayıcılığını inceleyen yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre, DDGÖ puanlarının SOKTT puanlarını yordamadığı saptanmıştır ($\beta = 0,07$; $p > 0,05$). PEÖ puanlarının ise SOKTT puanlarını negatif yönde yordadığı belirlenmiştir ($\beta = -0,31$; $p < 0,05$).

Şekil 1. Kumar Bağımlısı Olan Katılımcıların DDGÖ ve PEÖ Puanlarının SOKTT Puanlarını Yordama Durumu

Tablo 4’de yer alan Yapısal Eşitlik Modeli yol katsayıları incelendiğinde, kumar bağımlısı olan katılımcıların PEÖ puanlarının SOKT puanlarını negatif yönde yordadığı tespit edilmiştir ($\beta = -0,317$; $p < 0,05$). DDGÖ puanları ise SOKT puanlarını anlamlı biçimde yordamamaktadır ($\beta = 0,073$; $p > 0,05$).

Tablo 4. Kumar Bağımlısı Olan Katılımcıların Yapısal Eşitlik Modeli Yol Katsayıları

Yol (Path)	B	S.H.	β	C.R. (t)	p
Duygu Düzenleme Güçlüğü → SOKT	0,014	0,021	0,073	0,681	0,498
Psikolojik Esneklik → SOKT	-0,031	0,011	-0,317	-2,941	0,004*

* $p < 0,05$

Şekil 2’de kumar bağımlısı olmayan katılımcıların DDGÖ ve PEÖ puanlarının SOKTT puanlarını yordama durumunun incelendiği yol analizi sonuçlarına göre, DDGÖ puanlarının SOKTT puanlarını pozitif yönde ($\beta = 0,15$; $p < 0,05$), PEÖ puanlarının ise SOKTT puanlarını negatif yönde ($\beta = -0,46$; $p < 0,05$) yordadığı tespit edilmiştir.

Şekil 2. Kumar Bağımlısı Olmayan Katılımcıların DDGÖ ve PEÖ Puanlarının SOKTT Puanlarını Yordama Durumu

Tablo 5’teki Yapısal Eşitlik Modeline ilişkin yol katsayılarına göre, kumar bağımlısı olmayan katılımcıların SOKT puanları DDGÖ puanları tarafından pozitif yönde yordanırken ($\beta = 0,159$; $p < 0,05$), PEÖ puanları tarafında negatif yönde yordanmaktadır ($\beta = -0,466$; $p < 0,05$).

Tablo 5. Kumar Bağımlısı Olmayan Katılımcıların Yapısal Eşitlik Modeli Yol Katsayıları

Yol (Path)	B	S.H.	β	C.R. (t)	p
Duygu Düzenleme Güçlüğü → SOKT	0,034	0,017	0,159	1,980	0,047*
Psikolojik Esneklik → SOKT	-0,032	0,008	-0,466	-3,924	0,000*

* $p < 0,05$

TARTIŞMA

Çalışmanın bu bölümünde, patolojik kumar oynama bozukluğu olan ve olmayan bireylerin duygu düzenleme ve psikolojik esneklik düzeyleri arasındaki farklılıklar ele alınmış ve bu farklılıkların analizine dayalı olarak elde edilen bulgular tartışılmıştır.

Çalışma sonucuna göre, kumar bağımlısı bireylerin duygu düzenleme güçlüğü arttıkça psikolojik esneklik düzeylerinin azaldığı, benzer şekilde psikolojik esneklik düzeyleri azaldıkça duygu düzenleme güçlüğü'nün arttığı gözlemlenmiştir. Bu bulgu, duygu düzenleme süreçlerindeki bozulmaların, bireyin uyum sağlayıcı baş etme stratejilerini kullanma kapasitesini (psikolojik esneklik) azalttığını; buna karşılık psikolojik esnekliğin düşmesinin de duygusal tepkileri düzenlemede zorlanmayı pekiştirdiğini düşündürmektedir. Bu bulgu alan yazındaki çalışmalar ile örtüşmektedir. Kraiss ve diğerleri (2020) çalışmalarında, duygu düzenleme güçlüğü ile psikolojik esneklik arasında güçlü bir negatif ilişki olduğunu raporlamıştır. Benzer şekilde, Gudarzi ve Cervin (2024) tarafından yapılan bir araştırmada, duygu düzenleme güçlüğü'nün alt boyutları olan dürtü kontrolü, stratejilere erişim ve kabul etmeme ile psikolojik esneklik arasında negatif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca, Özdemir (2025) tarafından yapılan bir çalışmada, duygu düzenleme güçlüğü ile psikolojik esneklik arasında negatif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Çalışma bulgusunda, kumar bağımlısı bireylerin duygu düzenleme güçlüğü arttıkça patolojik kumar oynama düzeylerinin de arttığı, benzer şekilde patolojik kumar oynama düzeyleri arttıkça duygu düzenleme güçlüğü'nün de yükseldiği bulunmuştur. Bu durum, duygu düzenleme süreçlerindeki yetersizliklerin kumar oynama davranışının şiddetini artırabileceğini, buna karşın kumar oynama düzeyi yükseldikçe, bireyin olumsuz duygularla başa çıkma kapasitesinin daha da bozulabileceğini düşündürmektedir. Williams ve diğerlerince (2012) gerçekleştirilen bir çalışmada, patolojik kumar oynayan bireylerde duygu düzenleme güçlüğü'nün tüm alt boyutlarının kumar oynama şiddeti ile pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiği rapor edilmiştir. Benzer şekilde, Velotti ve diğerleri (2021) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, duygu düzenleme güçlüğü ile kumar oynama sıklığı, harcanan para miktarı ve kumar oynamayı bırakamama gibi patolojik kumar göstergeleri arasında pozitif yönlü ilişkiler görülmüştür. Ayrıca, Jauregui ve diğerlerinin (2021) çalışmasında, duygu düzenleme güçlüğü'nün patolojik kumar oynama düzeyini yordadığı tespit edilmiştir.

Çalışma kapsamında, kumar bağımlısı bireylerin psikolojik esneklik düzeyleri azaldıkça patolojik kumar oynama düzeylerinin arttığı, benzer şekilde patolojik kumar oynama düzeyleri arttıkça psikolojik esnekliğin azaldığı tespit edilmiştir. Bu negatif yönlü ve karşılıklı ilişki, psikolojik esnekliğin kumar bağımlılığına karşı koruyucu bir faktör olabileceğini düşündürmektedir. Psikolojik esnekliği düşük olan bireylerin, olumsuz içsel deneyimlerle (stres, sıkıntı, dürtü) başa çıkmada katı ve işlevsiz stratejilere (örneğin, kaçış olarak kumar oynama) yönelme olasılıkları artabilir. Barrado-Moreno ve diğerleri (2025) tarafından yapılan çalışmada, psikolojik esneklik ile davranışsal bağımlılıklar arasında negatif yönde ilişki olduğu rapor edilmiştir. Benzer şekilde, Cunningham ve diğerleri (2012) çalışmalarında, kumar bağımlısı bireylere uygulanan ACT temelli müdahalenin psikolojik esnekliği artırdığı ve buna paralel olarak patolojik kumar oynama düzeyinde azalmalar olduğunu göstermiştir.

Araştırma bulgusunda, kumar bağımlısı olmayan bireylerde duygu düzenleme güçlüğü arttıkça psikolojik esneklik düzeylerinin azaldığı, benzer şekilde psikolojik esneklik düzeyleri azaldıkça duygu düzenleme güçlüğü'nün arttığı gözlemlenmiştir. Alan yazında yer alan çalışmalar da bu bulguyla paralellik göstermektedir. Niu ve diğerlerinin (2023) yapmış olduğu araştırmada, duygu düzenleme güçlüğü ile psikolojik (esneklikteki azalma) arasında negatif ilişki olduğu rapor edilmiştir. Benzer şekilde, Özdemir (2025) tarafından yapılan bir çalışmada, duygu düzenleme güçlüğü ile psikolojik esneklik arasında negatif yönde ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca, Leppanen ve diğerleri (2022) tarafından yapılan bir araştırmada, duygu düzenleme güçlüğü ile duygular arasında negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında, bireylerin psikolojik esneklik kapasiteleri arttıkça, patolojik kumar davranışlarına yönelme risklerinin azaldığı bulunmuştur. Psikolojik esnekliğin, bireyin içsel deneyimleriyle temasta kalarak değerleri doğrultusunda esnek tepkiler verebilme becerisini ifade ettiği düşünüldüğünde, bu sonuç beklenen yöndedir. Alan yazında, bu bulguyu

destekleyen çalışmalar mevcuttur. Rogier ve Velotti (2018) tarafından yapılan bir araştırmada, psikolojik esnekliğin düşük olmasının, problemlili kumar oynama davranışı ile pozitif yönde ilişkili olduğu ve bireylerin duygu düzenleme güçlükleri yaşadıkça kumar oynama sıklığının arttığı rapor edilmiştir. Benzer şekilde, Akpunne (2024) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, psikolojik esneklik düzeyi düşük olan bireylerin, patolojik kumar tanı kriterlerini karşılama olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya konmuştur.

Çalışma bulgusunda, kumar bağımlısı olan katılımcıların psikolojik esneklik düzeylerinin patolojik kumar oynama düzeylerini negatif yönde yordadığı görülmüştür. Bu sonuç, bireylerin psikolojik esneklik kapasitelerinin artmasının, kumar oynama davranışının şiddetini azaltıcı bir faktör olduğuna işaret etmektedir. Barrado-Moreno ve diğerlerinin (2025) araştırmasında, psikolojik esneklik düzeyi düşük olan bireylerde problemlili kumar oynama ve madde kullanım bozukluğu riskinin yüksek olduğu rapor edilmiştir. Benzer şekilde, Odlaug ve diğerleri (2011) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, patolojik kumar oynayan bireylerin, riskli olmayan ve riskli ancak klinik düzeyde olmayan kumarbazlara kıyasla düşük bilişsel esneklik ve tepki inhibisyonu performansı sergiledikleri bulunmuştur.

Araştırma sonucunda, kumar bağımlısı olmayan katılımcıların duygu düzenleme gücü düzeylerinin patolojik kumar oynama düzeylerini pozitif yönde yordadığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, bireylerin duygularını tanıma, anlama, kabul etme ve uygun stratejilerle yönetme kapasitelerindeki eksikliklerin, kumar oynama davranışının şiddetini artırıcı bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Rogier ve diğerleri (2020) tarafından yürütülen bir çalışmada, kumar bağımlısı bireylerin Duygu Düzenleme Güçlüğü'nün birçok alt boyutunda sağlıklı kontrollere kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, Artemi ve diğerleri (2025) çalışmalarında tüm duygu düzenleme gücü boyutlarının ve psikolojik sıkıntının problemlili kumar oynama şiddeti ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.

Araştırma bulgusunda, kumar bağımlısı olmayan katılımcıların psikolojik esneklik düzeylerinin patolojik kumar oynama düzeylerini negatif yönde yordadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, bilişsel ve davranışsal düzeyde esneklik kapasitesi yüksek olan bireylerin, kumar oynama davranışının şiddetlenmesine karşı daha korunaklı olduğunu göstermektedir. Psikolojik esneklik, bireyin değişen durumsal koşullara uyum sağlayabilme, hatalardan öğrenebilme ve dürtüsel tepkilerini baskılama becerisi olarak tanımlandığında, bu becerilerdeki yetersizliğin bireyleri kumar bağımlılığına karşı daha savunmasız hale getirdiği söylenebilir. Odlaug ve diğerleri (2011) araştırmalarında, patolojik kumarbazların, risksiz ve riskli ancak klinik düzeyde olmayan kumarbazlara kıyasla motor dürtü kontrolü ve bilişsel esneklik daha düşük performans sergilediklerini gözlemlemişlerdir. Navas ve diğerleri (2018) tarafından yürütülen çalışmada, tedavi başlangıcındaki bilişsel esneklik performansının tedavi sonundaki bırakma oranlarını ve takip sürecindeki düşük uyum veya nüksetme oranlarını yordadığı bulunmuştur.

Araştırma nedensel karşılaştırma desenine dayandığından, bağımlı ve bağımlı olmayan gruplar arasındaki farklılıklar ortaya konulmuş olmakla birlikte değişkenler arasındaki nedensel süreçlerin doğrudan test edilmesi sınırlıdır. Bu doğrultuda, gelecekte yapılacak araştırmalarda deneysel ve yarı deneysel desenlerin kullanılması; özellikle duygu düzenleme ve psikolojik esneklik üzerinde gerçekleştirilecek müdahalelerin patolojik kumar oynama düzeyleri üzerindeki etkisinin sınanması önerilmektedir.

KAYNAKLAR

- Akpunne, B. C. (2024). *Predicting psychological distress from gambling behaviour among undergraduates*. Redeemer's University.
- Alaba-Ekpo, M., Banyan, G., & Oboh, P. (2024). Emotion dysregulation and problem gambling: A moderated-mediation model. *Journal of Behavioral Addictions*, 13(1), 55–68.

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.).
- Artemi, T. F., Neophytou, K., Theodorou, M., Theodorou, C., & Panayiotou, G. (2025). Emotion (dys)regulation mediates the link between psychological distress and problem gambling: Evaluation of the moderating effect of gender. *European Addiction Research, 31*(4), 221–231.
- Barrado-Moreno, V., Serrano-Ibáñez, E. R., Esteve, R., & Ramírez-Maestre, C. (2025). The role of psychological flexibility and inflexibility in substance addiction, abuse, or misuse: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Mental Health and Addiction*. Advance online publication.
- Bjureberg, J., Ljótsson, B., Tull, M. T., Hedman, E., Sahlin, H., Lundh, L.-G., Bjärehed, J., DiLillo, D., Messman-Moore, T., Gumpert, C. H., & Gratz, K. L. (2016). Development and validation of a brief version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale: The DERS-16. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 38*(2), 284–296.
- Calado, F., & Griffiths, M. D. (2016). Problem gambling worldwide: An update and systematic review of empirical research (2000–2015). *Journal of Behavioral Addictions, 5*(4), 592–613.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE.
- Cunningham, J. A., Hodgins, D. C., Toneatto, T., & Murphy, M. (2012). A randomized controlled trial of a personalized feedback intervention for problem gamblers. *PLoS One, 7*(2), e31586.
- Çakıcı, M., Çakıcı, E., Karaaziz, M., & Babayiğit, A. (2019). KKTC’de kumar yaygınlığı, risk etkenleri ve kültür tutumları ile ilişkisi: 2007–2014. *Alpha Psychiatry, 20*(4), 395–403.
- Dağlı, D. A., Köktaş, N. Ç., Arslantaş, H., & Arabacı, L. B. (2025). Relationship between emotion regulation difficulties and gambling tendencies of university students. *Türk Psikiyatri Dergisi, 36*, 19.
- Dixon, M. R., & Wilson, A. N. (2014). *Acceptance and commitment therapy for pathological gamblers*. Shawnee Scientific Press.
- Dowling, N. A., Cowlshaw, S., Jackson, A. C., Merkouris, S. S., Francis, K. L., & Christensen, D. R. (2015). Prevalence of psychiatric comorbidity in treatment-seeking problem gamblers: A systematic review and meta-analysis. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 49*(6), 519–539.
- Duvarcı, İ., & Varan, A. (2001). South Oaks Kumar Tarama Testi Türkçe formu güvenilirlik ve geçerlik çalışması. *Türk Psikiyatri Dergisi, 12*(1), 34–45.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5*(1), 1–4.
- Francis, A. W., Dawson, D. L., & Golijani-Moghaddam, N. (2016). The development and validation of the Comprehensive Assessment of Acceptance and Commitment Therapy Processes (CompACT). *Journal of Contextual Behavioral Science, 5*(3), 134–145.
- González-Roz, A., Castaño, Y., Krotter, A., Salazar-Cedillo, A., & Gervilla, E. (2024). Emotional dysregulation in relation to substance use and behavioral addictions: Findings from five meta-analyses. *International Journal of Clinical and Health Psychology, 24*(3), 100502.
- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26*(1), 41–54.
- Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry, 26*(1), 1–26.

- Gudarzi, T., & Cervin, M. (2024). Emotion dysregulation and psychological inflexibility in adolescents: Discriminant validity and associations with internalizing symptoms and functional impairment. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 34(10), 100847.
- Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. *Behaviour Research and Therapy*, 44(1), 1–25.
- Hayes, S. C., Villatte, M., Levin, M. E., & Hildebrandt, M. (2011). Open, aware, and active: Contextual approaches as an emerging trend in the behavioral and cognitive therapies. *Annual Review of Clinical Psychology*, 7, 141–168.
- Hodgins, D. C., Stea, J. N., & Grant, J. E. (2011). Gambling disorders. *The Lancet*, 378(9806), 1874–1884.
- Jauregui, P., Estévez, A., López González, H., et al. (2021). The severity of gambling and gambling-related cognitions as predictors of emotional regulation and coping strategies in adolescents. *Journal of Gambling Studies*, 37, 483–495.
- Karakuş, S., & Akbay, S. E. (2020). Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(1), 32–43.
- Kraiss, J. T., ten Klooster, P. M., Moskowitz, J. T., & Bohlmeijer, E. (2020). The relationship between emotion regulation and well-being in patients with mental disorders: A meta-analysis. *Comprehensive Psychiatry*, 102, 152189.
- Leppanen, J., Brown, D., McLinden, H., Williams, S., & Tchanturia, K. (2022). The role of emotion regulation in eating disorders: A network meta-analysis approach. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 793094.
- Lesieur, H. R., & Blume, S. B. (1987). The South Oaks Gambling Screen (SOGS): A new instrument for the identification of pathological gamblers. *American Journal of Psychiatry*, 144, 1184–1188.
- Levin, M. E., Lillis, J., Seeley, J. R., Hayes, S. C., Pistorello, J., & Biglan, A. (2012). Exploring the relationship between experiential avoidance, alcohol use disorders, and alcohol-related problems among first-year college students. *Journal of American College Health*, 60(6), 443–448.
- Lopez-Gonzalez, H., Granero, R., Fernández-Aranda, F., Griffiths, M. D., & Jiménez-Murcia, S. (2025). The impact of gambling advertising on gambling severity: A path analysis of factors of psychological distress in individuals with gambling disorder. *Frontiers in Psychology*, 16, 1523906.
- Luoma, J. B., Kohlenberg, B. S., Hayes, S. C., Fletcher, L., & Kohlenberg, R. J. (2017). Slow and steady wins the race: Acceptance and commitment therapy for pathological gambling. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 6(2), 145–152.
- Moreira, D., Dias, P., Azeredo, A., & Rodrigues, A. (2024). A systematic review on intervention treatment in pathological gambling. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(3), 346.
- Navas, J. F., Billieux, J., Verdejo-García, A., & Perales, J. C. (2019). Neurocognitive components of gambling disorder: Implications for assessment, treatment and policy. In *Harm reduction for problem gambling: A public health approach* (pp. 54–67). Routledge.
- Niu, X., Taylor, M. M., Wicks, J. J., Fassett-Carman, A. N., Moser, A. D., Neilson, C., Peterson, E. C., Kaiser, R. H., & Snyder, H. R. (2023). Longitudinal relations between emotion regulation and internalizing symptoms in emerging adults during the COVID-19 pandemic. *Cognitive Therapy and Research*, 47(3), 350–366.
- Odlaug, B. L., Chamberlain, S. R., Kim, S. W., Schreiber, L. R. N., & Grant, J. E. (2011). A neurocognitive comparison of cognitive flexibility and response inhibition in gamblers with varying degrees of clinical severity. *Psychological Medicine*, 41(10), 2111–2119.

- Özdemir, H. D. (2025). Duygu düzenleme güçlüğü ile bilişsel esneklik arasındaki ilişkide öz-anlayışın aracılık rolü. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 27(Ek), 297–314.
- Potenza, M. N. (2014). The neural bases of cognitive processes in gambling disorder. *Trends in Cognitive Sciences*, 18(8), 429–438.
- Rogier, G., & Velotti, P. (2018). Narcissistic implications in gambling disorder: The mediating role of emotion dysregulation. *Journal of Gambling Studies*, 34(4), 1241–1260.
- Rogier, G., Beomonte Zobel, S., & Velotti, P. (2020). Pathological personality facets and emotion (dys)regulation in gambling disorder. *Scandinavian Journal of Psychology*, 61(2), 262–270.
- Saraç, A. (2021). Değer temelli grupla psikolojik danışma uygulamaları: Deneysel bir çalışma. *OPUS International Journal of Society Researches*, 18(44), 7616–7637.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (6th ed.). Pearson Education.
- Torrado, M., Bacelar-Nicolau, L., Skryabin, V., Teixeira, M., Eusébio, S., & Ouakinin, S. (2020). Emotional dysregulation features and problem gambling in university students: A pilot study. *Journal of Addictive Diseases*, 38(4), 550–566.
- Twohig, M. P., & Crosby, J. M. (2010). Acceptance and commitment therapy as a treatment for problematic internet pornography viewing. *Behavior Therapy*, 41(3), 285–295.
- Velotti, P., Rogier, G., Zobel, S. B., & Billieux, J. (2021). Association between gambling disorder and emotion (dys)regulation: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 87, 102037.
- Williams, A. D., Grisham, J. R., Erskine, A., & Cassedy, E. (2012). Deficits in emotion regulation associated with pathological gambling. *British Journal of Clinical Psychology*, 51(2), 223–238.
- Yiğit, İ., & Güzey-Yiğit, M. (2017). Psychometric properties of Turkish version of Difficulties in Emotion Regulation Scale-Brief Form (DERS-16). *Current Psychology*.